

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILIYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
ТЕМИР YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
Orifova Ximoyat Shovkat qizi	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
Raximova Dilfuza Mirzakasimovna	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH

Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna

TDIU "Turizm va mehmonxona biznesi" kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

[ORCID: 0000-0002-9195-9377](https://orcid.org/0000-0002-9195-9377)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda milliy hunarmandchilikning iqtisodiy salohiyatini baholash va uning istiqbollarini ekonometrik modellashtirish asosida prognozlash masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talabga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, ularning o'zaro bog'liqligi statistik va ekonometrik usullar yordamida baholanadi. Shuningdek, hududlar kesimida hunarmandchilik va turizm integratsiyasining iqtisodiy samaradorligi o'rganilib, prognoz modellari ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida turizmni diversifikatsiya qilish, hunarmandchilikni rivojlantirish va milliy iqtisodiyotga qo'shilayotgan hissani oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: turizm, hunarmandchilik, iqtisodiy salohiyat, ekonometrik model, prognozlash, talab tahlili, hududiy rivojlanish, turizm klasteri.

Abstract. This article examines the assessment of the economic potential of national handicrafts and their role in tourism development in Uzbekistan, as well as forecasting based on econometric modeling. The study identifies key factors influencing tourist demand for handicraft products and evaluates their interrelationships using statistical and econometric methods. In addition, the economic efficiency of the integration between handicrafts and tourism is analyzed at the regional level, and forecasting models are developed. Based on the findings, scientific and practical recommendations are proposed to diversify tourism, enhance handicraft development, and increase its contribution to the national economy.

Key words: tourism, handicrafts, economic potential, econometric model, forecasting, demand analysis, regional development, tourism cluster.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы оценки экономического потенциала национального ремесленничества и его роли в развитии туризма в Узбекистан, а также прогнозирования на основе эконометрического моделирования. В исследовании выявляются ключевые факторы, влияющие на туристский спрос на ремесленные изделия, и оценивается их взаимосвязь с использованием статистических и эконометрических методов. Кроме того, анализируется экономическая эффективность интеграции ремесленничества и туризма в разрезе регионов, разрабатываются прогнозные модели. На основе полученных результатов предлагаются научно-практические рекомендации по диверсификации туризма, развитию ремесленничества и увеличению его вклада в национальную экономику.

Ключевые слова: туризм, ремесленничество, экономический потенциал, эконометрическая модель, прогнозирование, анализ спроса, региональное развитие, туристский кластер.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida turizm sohasi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida milliy iqtisodiyotlarning barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xususan, O'zbekistonda

turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, ushbu sohani diversifikatsiya qilish, yangi turistik mahsulotlar yaratish va xizmatlar sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, milliy hunarmandchilik turizmni rivojlantirishda muhim iqtisodiy resurs sifatida namoyon bo'ladi. Hunarmandchilik nafaqat madaniy merosning ajralmas qismi, balki turistik tajribani boyituvchi va turistlar uchun qo'shimcha qiymat yaratuvchi omil hisoblanadi. Ayniqsa, milliy an'analar, qo'l mehnati mahsulotlari va autentik suvenirlar xorijiy turistlar talabining muhim qismini tashkil etadi.

Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, hunarmandchilik va turizm o'rtasidagi integratsiya darajasi yetarli darajada tizimlashtirilmagan, mazkur yo'nalishning iqtisodiy salohiyati to'liq baholanmagan hamda uning rivojlanish istiqbollari ilmiy asoslangan prognozlar bilan yetarli darajada ta'minlanmagan. Shu boisdan, hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talabni aniqlash, unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish va ekonometrik modellar asosida prognozlash dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda milliy hunarmandchilikning iqtisodiy salohiyatini baholash va uning rivojlanish istiqbollarini ekonometrik modellashtirish asosida prognozlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: hunarmandchilik va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni nazariy jihatdan asoslash, turistik talabga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, statistik va ekonometrik tahlillarni amalga oshirish hamda prognoz modellarini ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari turizmni rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish, hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va uning milliy iqtisodiyotdagi ulushini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm va hunarmandchilik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik so'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, UNWTO hisobotlarida turizmni diversifikatsiya qilishda madaniy meros va hunarmandchilikning roli alohida ta'kidlanadi. Mazkur tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, madaniy va ijodiy turizm segmenti global turizm bozorining tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda hunarmandchilik mahsulotlari turistlar uchun asosiy qiziqish obyektlaridan hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarda hunarmandchilikni turizm bilan integratsiyalash masalalari ko'plab xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, Greg Richards madaniy turizm nazariyasida hunarmandchilikni turist tajribasining muhim elementi sifatida ko'rib chiqadi va uni "tajriba iqtisodiyoti" konsepsiyasi bilan bog'laydi. Uning fikricha, turistlar nafaqat mahsulot sotib olish, balki uni yaratish jarayonida ishtirok etishga ham qiziqish bildiradilar.

Shuningdek, Melanie Smith va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda madaniy meros va hunarmandchilik turizmi hududiy rivojlanishning muhim drayveri sifatida talqin qilinadi. Ular hunarmandchilikni turistik mahsulot sifatida rivojlantirish orqali mahalliy aholining daromadlarini oshirish va ish o'rinlari yaratish mumkinligini asoslab beradi.

Ekonometrik yondashuvlar nuqtayi nazaridan esa turistik talabni modellashtirish masalalari Song Haiyan tomonidan keng o'rganilgan. Uning ishlanmalarida turizm oqimlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va prognozlash uchun regressiya modellari, vaqt qatorlari va panel ma'lumotlar tahlili usullaridan samarali foydalanish mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Milliy tadqiqotlar doirasida ham O'zbekistonda turizm va hunarmandchilikni rivojlantirish masalalari muhim o'rin tutadi. Mahalliy olimlar tomonidan hunarmandchilikning turizm infratuzilmasidagi o'rni, uning iqtisodiy samaradorligi va eksport salohiyati o'rganilgan. Xususan, hududiy kesimda (Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi) hunarmandchilik markazlari turistik jalb etuvchanlikni oshirishda muhim omil sifatida baholanadi.

Biroq, mavjud ilmiy ishlarda hunarmandchilikning iqtisodiy salohiyatini kompleks baholash, uning turizm bilan integratsiyasi natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy samaradorlikni aniqlash hamda ekonometrik prognozlash masalalari yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Ayniqsa, hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talabni shakllantiruvchi omillarni kompleks ekonometrik model asosida baholash va kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini prognozlash ilmiy jihatdan dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Shu bois, mazkur tadqiqot mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirgan holda, hunarmandchilik va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur tahlil qilish, iqtisodiy salohiyatni baholash va ekonometrik modellar asosida prognozlash orqali ushbu sohadagi ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda milliy hunarmandchilikning iqtisodiy salohiyatini baholash va prognozlash uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, statistik va ekonometrik usullar uyg'unlashtirildi.

Tadqiqotning empirik bazasini davlat statistika ma'lumotlari, turizm oqimlari ko'rsatkichlari, hunarmandchilik mahsulotlari savdosi hajmi hamda so'rovnoma natijalari tashkil etadi. Ma'lumotlar hududlar kesimida tahlil qilindi.

Iqtisodiy salohiyatni baholashda taqqoslash, tizimli tahlil va grafik usullardan foydalanildi. Turistik talabga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli qo'llanildi. Model quyidagi umumiy ko'rinishda ifodalanadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Bu yerda:

Y – hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talab,

X_1 – turistlar soni,

X_2 – o'rtacha daromad darajasi,

X_3 – xizmatlar sifati yoki marketing omillari,

ε – tasodifiy xatolik.

Prognozlash jarayonida vaqt qatorlari tahlili va trend modellari qo'llanilib, kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari aniqlab berildi. Model natijalari statistik ahamiyatlilik, ishonchlilik va moslik ko'rsatkichlari asosida baholandi.

Mazkur metodologiya hunarmandchilik va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash, iqtisodiy samaradorlikni baholash hamda ilmiy asoslangan prognozlarni shakllantirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida O'zbekistonda turizm va hunarmandchilik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash maqsadida statistik va ekonometrik tahlillar amalga oshirildi. So'nggi yillarda mamlakatda turizm oqimining oshishi bilan bir qatorda hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talab ham sezilarli darajada ortib borayotgani kuzatildi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro va Farg'ona vodiysi hududlarida hunarmandchilik mahsulotlari turistik xaridlarning muhim qismini tashkil etmoqda (1-rasm).

1-rasm. Hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va hunarmandlar sonining yillar oralig'ida dinamikasi

Shu jihatdan biz 2005–2024-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar asosida mamlakatimizdagi hunarmandchilik mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmi prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishni maqsad qildik. Unga ko'ra, avvalambor trendni aniqlashimiz lozim bo'ladi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala o'zgaruvchi ham o'suvchan xususiyatga ega bo'lib, 1-rasmda o'z ifodasini topgan. 2005-yildan 2018-yilgacha ishlab chiqarishga e'tibor kuchayib borayotganini aks ettiruvchi izchil o'sish tendensiyasi mavjud bo'lib, 38,7 milliondan 215 milliongacha o'sdi. 2019-yilda sezilarli o'sish kuzatildi, bu hajm 461,9 millionga ko'tarildi, keyin

2020-yilda 156,3 millionga tushib ketdi, ehtimol, COVID-19 pandemiyasi tufayli. Biroq, keyingi yillarda sektor kuchli tiklandi, 2021-yilda 503 millionga yetdi va 2022-yilda 900 millionga yetdi. Bu eksponensial o'sish 2023-yilda 1400 million va 2024-yilda 1900 million prognozlar bilan davom etadi va bu sektorning barqarorligi hamda kelajak salohiyatidan dalolat beradi (1-jadval).

1-jadval. Hunarmandchilik mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmini prognoz ko'rsatkichlari (2025-2030-yillar)

Forecast							
Model		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mahsulot hajmi (mln.so'm)- Model_1	Forecast	2351	2812	3274	3735	4196	4658
	UCL	2709	3432	4198	5001	5838	6705
	LCL	1993	2192	2349	2469	2555	2611

Model_1 asosidagi 2025–2030-yillar davomida hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi bo'yicha prognoz optimistik o'sish traektoriyasini taqdim etadi. Prognozga ko'ra, ishlab chiqarish hajmi 2025-yilda 2 million 351 million so'mdan boshlab, 2030-yilga borib 4 million 658 million so'mga yetib borishi prognoz qilinmoqda. Bu izchil o'sish O'zbekistonda hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan salohiyat va talab ortib borayotganidan dalolat beradi va bu ushbu sektor uchun ijobiy prognoz hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar natijasida turistlar soni va hunarmandchilik mahsulotlari savdosi hajmi o'rtasida ijobiy va sezilarli bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Korelyatsiya tahlili natijalari ushbu ko'rsatkichlar o'rtasida kuchli musbat bog'lanish mavjudligini ko'rsatdi, bu esa turizm rivojlanishi hunarmandchilik sektorining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi (2-rasm).

2-rasm. Turistlar soni va hunarmandchilik talabi o'rtasidagi bog'liqlik

Ekonometrik regressiya modeli natijalariga ko'ra, modelga kiritilgan asosiy omillar (turistlar soni, daromad darajasi va xizmatlar sifati) hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabni sezilarli darajada izohlab beradi. Xususan, turistlar sonining 1 foizga oshishi hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabning o'rtacha 0,6–0,8 foizga oshishiga olib kelishi aniqlangan. Shu bilan birga, xizmatlar sifati va marketing faoliyatining rivojlanishi ham talabni oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi (3-rasm).

3-rasm. Hunarmandchilik talabining 3-5 yillik prognozi

Prognozlash natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud tendensiyalar saqlanib qolgan taqdirda, yaqin 3-5 yil ichida hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talab barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qoladi. Ayniqsa, raqamli marketing vositalarining keng joriy etilishi va turistik infratuzilmaning rivojlanishi ushbu o'sishni tezlashtirishi mumkin.

Shuningdek, tahlil natijalari hunarmandchilik va turizm o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish orqali hududiy iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkinligini ko'rsatdi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy aholi daromadlarini oshirish va milliy mahsulotlarning eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar milliy hunarmandchilikning O'zbekiston turizm sohasidagi iqtisodiy salohiyati yuqori ekanligini tasdiqlaydi hamda uni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda milliy hunarmandchilik muhim iqtisodiy resurs hisoblanadi. Tahlillar asosida turizm oqimining ortishi hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabning oshishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Ekonometrik model natijalari turistlar soni, aholi daromadlari va xizmatlar sifati hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabni shakllantiruvchi asosiy omillar ekanligini tasdiqladi. Xususan, turistlar sonining oshishi talabning sezilarli o'sishiga olib kelishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Prognoz natijalari esa kelgusi yillarda hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan turistik talab barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lishini ko'rsatdi. Bu esa mazkur yo'nalishning iqtisodiy salohiyati yuqori ekanligini va uni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotga qo'shiladigan hissani sezilarli darajada oshirish mumkinligini anglatadi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- Turizm va hunarmandchilik integratsiyasini kuchaytirish;
- Hunarmandchilik markazlarini turistik marshrutlarga kiritish;
- "Hunarmandchilik qishloqlari" konsepsiyasini rivojlantirish;
- Raqamli marketingni rivojlantirish;
- Hunarmandlar uchun onlayn savdo platformalarini yaratish;
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulotlarni targ'ib qilish;
- Turistik platformalar bilan integratsiya;
- Xizmatlar sifatini oshirish;
- Hunarmandlar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uchun treninglar tashkil etish;

- Mahsulot dizayni va sifat standartlarini takomillashtirish;
- Hududiy klasterlashni rivojlantirish;
- Samarqand, Buxoro, Farg'ona kabi hududlarda hunarmandchilik klasterlarini shakllantirish;
- Mahalliy brendlarni yaratish va rivojlantirish;
- Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;
- Soliq imtiyozlari va subsidiyalarni joriy etish;
- Hunarmandchilikni rivojlantirish dasturlarini kengaytirish;
- Ilmiy asoslangan boshqaruv;
- Ekonometrik modellardan foydalanib doimiy monitoring olib borish;
- Talab prognozlariga asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish

Hunarmandchilik va turizm integratsiyasi O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yusupovna S. N., Alisher ugli V. R. Ways of Effective Using of Mobile Technologies in the Development of Recreational Tourism //International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. – С. 12-20.
2. Yusupovna S. N. TYPES OF EXCURSIONS AND THEIR IMPACT ON RECREATIONAL TOURISM //TANQIDIY NAZAR, TAHLILIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. – 2025. – T. 1. – №. 7. – С. 119-122. 10. Yusupovna S. N. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN UZBEKISTAN // GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – С. 272.
3. Narzullaeva, Umidakhon. "Main Features OF Smart Tourism Organization." Green Economy and Development 1.10: 662797.
4. Narzullaeva, Umidakhon Nodir Qizi. "The development of youth entrepreneurship as a driving force for long term development strategy in Uzbekistan." Актуальные проблемы экономической деятельности и образования в современных условиях. 2020.
5. Рахимова, Дилфуза Мирзакасимовна. «ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУРИСТИК САЛОҲИЯТИ, ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ БОРАСИДА ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН ТИЗИМИ ЯРАТИШ.» Архив научных исследований 2.1 (2022).
6. Рахимова, Д. М. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТУРИЗМОМ.» Архив научных исследований 2.1 (2022).
7. Rasulova, Nigora. "O'zbekistonda Yashil Turizmni Rivojlantirish Istiqbollari." Green Economy and Development 1, no. 7: 663269.
8. Rasulova, N. Ozbekistonda "Yashil Energetika" ni Rivojlantirish Va Samaradorligini Oshirish Yo 'nalishlari. Nashrlar, 440-443.
9. Хушназарова, М. Г. «Смарт-туризм: зарубежный опыт и перспективы его применения в Узбекистане.» Green Economy and Development 1.10 (2023): 662758.
10. Gulamdjanovna, Khushnazarova Makhzuna. "THE IMPORTANCE AND ATTRACTIVENESS OF HANDICRAFT PRODUCTS FOR TOURISTS." IMRAS 8.6 (2025): 42-49.
11. Khushnazarova, MAKHZUNA GULAMJANOVNA. "The role of improving the tourism brand in increasing the attractiveness of the national tourism product." Молодой специалист 1 (2022): 29.
12. Khushnazarova, Makhzuna, et al. "Cognitive Radio Network Applications in Mountain Tourism: A Case Study of Uzbekistan's Mountainous Regions." Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
